

NAVBAHORDA DUAL TA'LIM TIZIMI

Qazakova Anorxon Rizoqulovna

Navbahor kasb - hunar maktabi, ishlab chiqarish ta'limi ustasi

Tursunova Matluba Nosirovna

Maxsus fan o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10282870>

O'zbekistonda 2021 yildan boshlab "Professional ta'lim tizimida dual ta'limni tashkil etish to'g'risidagi Nizomga muvofiq dual professional ta'lim (dual PT) joriy etilib kelinmoqda.

Nizomda dual professional ta'lim o'quvchilarga zarur bilim, ko'nikma va malakalarning bir qismi ta'lim tashkilotida, ikkinchi qismi esa o'quvchining ish joyida korxonada olishga qaratilgan professional ta'lim deb ta'riflanadi. Shu bilan birga, ikkita o'quv maydonlarida dual ta'limni amalga oshirish bo'yicha vazifa va ma'suliyat tegishli Nizom bilan tartibga solinadi.

Professional maktab o'quvchilari uchun dual professional ta'lim dasturining minimal muddati 2-yilni tashkil qiladi. Kollej va texnikumlarda o'qish muddati mutaxassisliklarning murakkablik darajasi va o'quv rejasida ushbu malakalarni olish ajratilgan soatlar soni bilan belgilanadi. Umumta'lim maktabi, professional maktab va akademik litseyning 11- sinf bitiruvchilari o'quv rejasida ko'rsatilgan kollejlarda 6 oydan 2 yilgacha bo'lgan muddatda va texnikumlarda 3 yilgacha bo'lgan muddatlarda dual professional ta'lim dasturlariga qabul qilish huquqiga egadirlar.

Dual ta'limga qabul qilish korxonada dual ta'lim dasturiga muvofiq malaka bo'yicha amaliy ta'lim olish uchun joy mavjudligi bilan bog'liqdir. Ummumta'limning kamida 9- sinifini muvaffaqiyatli tamomlagan yoshlar professional ta'lim muassalariga o'qishga qabul qilish tartibi to'g'risidagi nizomda ko'rsatilgan barcha hujjatlarni taqdim etgan holda dual professional ta'lim dasturlari bo'yicha o'qishga kirish huquqiga egadirlar.

Professional ta'lim muassasasi va ish beruvchilar o'rtasidagi hamkorlik dual professional ta'limning asosi hisoblanadi. Dual ta'limda kadrlar tayyorlash bo'yicha professional ta'lim muassasasi bilan shartnoma tuzgan korxonalar amaliy mashg'ulotlar va ishlab chiqarish tajribasi ni olish uchun joylarni taqdim etishlari kerak bo'ladi.

Dual professional ta'limi dasturiga qabul qilingan yoshlar (agar ular voyaga etmagan bo'lsa, ularning qonuniy vakllari) O'zbekiston Respublikasi oiliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi tomonidan ishlab chiqiladigan dual ta'lim to'g'risidagi shartnoma shaklini imzolash kerak bo'ladi.

Hamkor korxonalar o'z xodimlari uchun belgilangan bir xil shartlar asosida o'quvchilarni yollaydilar. Turli hamkor korxonalardan bir xil professional mutaxassislikdagi o'quvchilar bir guruh a'zolari sifatida professional ta'lim muassasasiga qatnashadilar.

Dual professional ta'limi bizning Navbahor kasb-hunar maktabida 2023 yil sentyabr oyida joriy qilindi. Tikuvchilik yo'nalishi bo'yicha 2 ta guruh tashkil qilindi. Bizning kasb-hunar maktabi tumanimizdagi "QOROJON" taktel, "KASABA CHEVARLARI" MCHJ korxonalar bilan hamkorlik shartnomalarini imzoladilar. Ushbu korxonalarda o'quvchilarimiz o'quv amaliyoti, ishlab chiqarish amaliyotlarini hamda ish faoliyatlarini davom ettiradilar.

Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi va Germaniya Xalqaro hamkorik jamiyati (GIZ) ning "O'zbekistonda kasb-hunar ta'limi tizimini isloh qilish va modernizatsiyalash jarayonlarini qo'llab-quvvatlash" loyihasi doirasida 6 ta kasb bo'yicha pilot sifatida tanlab olingan 15 ta professional ta'lim muassasasidan. Navoiy viloyati bo'yicha bizning Navbahor tuman kasb-

hunar maktabi tanlab olingan bo'lib bugungi kunda ta'lim muassasasining moddiy-texnik bazasini yangilash, sohaga doir eng so'ng gi yengil sanoat yo'nalishlari bo'yicha tikuv mashinalari to'plamlari (tikish, overlak, interlok, zigzak), kesish stoli hamda dazmollash dastgohi yetkazib berildi.

References:

1. Сурдина, Э. Д., Цимбалистов, А. В., Герасимов, А. М., & Якубов, И. Ю. (2012). Сопоставление гистоморфологической картины слизистой оболочки рта больных красным плоским лишаем с показателями оптической когерентной томографии и лазерной доплеровской флоуметрии (Часть II). *Институт стоматологии*, (4), 92-93.
2. Madaminova, R., Yusupov, A., Baymenova, K., Nurjanova, Y., & Sadullayeva, M. (2021). THE IMPORTANCE OF PISA IN DEVELOPING CREATIVE THINKING SKILLS. *湖南大学学报 (自然科学版)*, 48(12).
3. Якубов, И. Ю. (2023). МОДИФИКАЦИЯ ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕНА СОПОЛИМЕРИЗАЦИЕЙ ТЕТРАФТОРЭТИЛЕНА В ПРИСУТСТВИИ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОГО ИНИЦИАТОРА. *IJODKOR O'QITUVCHI*, 3(29), 367-374.
4. Khujamuratovna, J. I. (2023). SOURCES RELATED TO THE HISTORY OF THE IRRIGATION CONSTRUCTION OF THE KASHKADARYA OAZIS. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 12(06)*, 95-98.
5. Jabbarova, I. (2023). NATURAL-GEOGRAFIK CONDITIONS OF KASHKADARYA OASIS AND ITS INFLUENCE ON IRRIGATION SYSTEM. *International Bulletin of Applied Science and Technology*, 3(6), 685-687.
6. Jabbarova, I. (2023). QASHQADARYO IRRIGATSIYA INSHOOTLARI QURILISHI TARIXSHUNOSLIGI. *Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры*, 3(6), 130-134.
7. Mukhtorova, B. (2023). THE LINGUISTIC AND CONCEPTUAL PICTURE OF THE WORLD. *Science and innovation*, 2(B1), 461-466.
8. Alisherovna, M. B. (2020). Comparative analysis of the English and Russian proverbs and sayings representating the concept " money". *Проблемы современной науки и образования*, (4-2 (149)), 43-45.
9. Абдуразакова, Ш., & Мухторова, Б. (2023). ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕКСТА. *Scientific progress*, 4(1), 369-373.
10. Tillavoldieva, M., Li, E., Eshanova, G., Aminova, N., & Khalmetova, S. (2020). Family is a social phenomenon of the nation's PR. *European Journal of Molecular & Clinical Medicine*, 7(2), 1697-1700.
11. Аминова, Н. Б. (2016). О ДУХОВНЫХ ОСНОВАХ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ЗА ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ. *Theoretical & Applied Science*, (11), 139-142.
12. Jabborova, I. X. (2021). IRRIGATION STRUCTURES IN KASHKADARYO OASIS. In *НАУКА И ТЕХНИКА. МИРОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ПСИХОЛОГИИ И*

ПЕДАГОГИКЕ (pp. 15-19).

13. Гафуров, Б. З. (2009). Роль сокращения фонемного состава слова в образовании сегментных фоновариантов существительных русского, узбекского и английского языков. *Современные гуманитарные исследования*, (6), 124-126.

14. ГАФУРОВ, Б. (2014). Проблематика фоностилистики в русском, узбекском и английском языкознании. *Узбекистонда хорижий тиллар. Илмий-методик электрон журнал.-Тошкент*, (3), 125-133.

15. Gafurov, B. Z. (2019). RESEARCH OF SEGMENTAL BACKGROUND VALUES OF NAMES OF EXISTING UZBEK LANGUAGE WHICH BEGIN FROM THE AGREEMENT LETTER "K". *Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology*, 1(6), 272-274.